

O que se precisa saber para defender o seu poder monetário?

Autor: Otavio Alves de Brito Lucindo da Silva

Palavras-chave: Economia, Renda, Inflação, Juros.

No geral não dispomos de conhecimentos econômicos em nossa formação de base (na escola), porém tudo que as Ciências Econômicas estudam fazem parte da nossa vida, em um cenário como o atual de pandemia, alguns assuntos como o aumento da inflação e a desvalorização da nossa moeda, são assunto recorrentes que muitas vezes não são bem compreendidos.

Um cidadão comum, nesse sentido alguém que não tenha formação na área de negócios, pode se perguntar, o que influi na vida dele a inflação de Outubro de 2020 ter fechado em 0,86% ou o aumento do IGPM. A maior parte das pessoas não compreendem por qual motivo perdem dinheiro quando o deixam na poupança, e quando compreendem, nem sempre sabem o que fazer para de forma segura defender seu poder monetário da inflação.

Minha apresentação visa expandir as fronteiras de nossa relação com o dinheiro, apresentando tópicos importantes como: valor nominal, inflação, valor real e juros.

Referências:

1. Dicio. Dicionário Online de Português. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/nominal/>> Acesso em: 20 Nov. 2020.
2. IBGE. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>> Acesso em: 20 Nov. 2020.
3. ADVFN. Disponível <<https://br.advfn.com/economia/inflacao/brasil/calculo>> Acesso em 20 Nov. 2020.
4. Wikipédia. A Enciclopédia Livre. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_real> Acesso em 20 Nov. 2020.
5. Prospen. Disponível <https://xp.prospen.com.br/rendimento_cdi_investimento_taxa_de_juros_serie_historica/> Acesso em 22 Nov. 2020.
6. Wikipédia. A Enciclopédia Livre. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_Selic> Acesso em 22 Nov. 2020.